

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ

Хайдарова Ф.А.

Бухарский государственный медицинский институт,
г. Бухара, Узбекистан

Цель исследования. Изучить эффективность применения селективных модуляторов рецепторов прогестерона (СМРП) в лечении миомы матки.

Материал и методы. В исследование включены 18 женщин с миомой матки: основную группу составили 11 женщин, применявших мифепристон и группу сравнения – 7 женщин, применявших эстроген-гестагенные препараты (новинет). Проведен сбор клинико-anamnestических данных, оценка общего соматического и акушерского статуса, ультразвуковое исследование матки. Полученные при исследовании данные подверглись статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2003, включая использование встроенных функций статистической обработки. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В патогенезе лейомиомы матки ключевую роль играют эпидермальный, инсулиноподобный и трансформирующий факторы роста. Мишенями для фармакологического контроля служат в первую очередь рецепторы половых стероидов, которые контролируют уровень экспрессии факторов роста и их рецепторов, а также различные циклины – регуляторы клеточного цикла. Миома матки содержит гораздо больше прогестероновых рецепторов в сравнении с нормальным миометрием, поэтому ее ткань высоко чувствительна к прогестерону. Эстрадиол и прогестерон, дополняя друг друга, контролируют деление клеток тканей: эстроген через собственный рецептор увеличивает уровень экспрессии, то есть количество белков – рецепторов эпидермального фактора роста, а прогестерон увеличивает концентрацию самого эпидермального фактора роста. Расположение миоматозных узлов классифицировано в интерстициальную (52,2% и 46,7%), интерстициально-субсерозную (30,4% и 40,0%) и субсерозную (17,4% и 13,3%) локализации в основной и сравниваемой группах соответственно. На фоне применения препарата уменьшается объем миоматозных узлов и самой матки, стихает боль, снижается кровопотеря, повышается уровень гемоглобина и, соответственно, повышается качество жизни пациенток. Мифепристон индуцирует апоптоз в тканях миомы матки, обеспечивая регресс миоматозных узлов, стимулирует клеточную аутофагию, повышая уровень беклина-1.

Выводы. Дозы мифепристона 10 и 25 мг представляются наиболее оптимальными для эффективного лечения миомы без значительных побочных эффектов. При этом доза 25 мг эффективнее в уменьшении боли и других симптомов в случае, если прием 10 мг не дал положительного результата.